

МАҲАЛЛАЛАРДА ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ МАЗМУНИ

Абдиева Зебинисо Фазлитдиновна

Бухоро шаҳар 60-МТТ психологи

Аннотация: Инсониятнинг ҳозирги тараққиёт босқичида одамларнинг ҳаёт кечириши, турмуш тарзи, ўқиши ва меҳнат фаолиятида қанчалик афзалликлар юзага келган бўлмасин, шу баробарида турли-туман муаммолар ҳам шаклланаётганлигини тан олиш зарур. Мазкур муаммоларнинг аксарияти инсонлар ҳаёти ва фаолиятига дахлдор бўлганлиги учун психологик муаммолар ҳисобланади. Шу боис, ҳар бир муаммони ечишда психологик билимларга таяниш, психолог мутахассислар маслаҳатида амал қилиш яхши самара бераётганлиги инсонлар ҳаёти ва жамият тараққиётида кўп бора ўз исботини топган.

Калит сўзлар: маориф, маърифат, психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, маслаҳат, таҳлил, цивилизация, психолог

Ҳозирги даврда инсонлар учун психологик хизмат кўрсатишнинг беш йўналиши амалиётда кенг жорий этилган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

1. Психологик маориф ва маърифат;
2. Психодиагностика;
3. Психопрофилактика;
4. Психокоррекция ва психик ривожлантириш;
5. Психологик маслаҳат.

Инсон психологиясини тушуниш, таҳлил қилиш ва ривожлантиришга жиддий эътибор бериш масаласи ҳамма замонларда ва ҳамма давлатларда ҳам ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг етакчи вазифаларидан бири бўлиб

келган. Жаҳон мамлакатлари амалиётида психологик хизматни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари мазмуни, таркибий қисмлари тўғрисида муҳокама қилинаётганда, унинг тузилиши ижтимоий турмушнинг барча жабҳаларига оид фаолият турларига тааллуқли томонларини қамраб олиниши назарда тутилган эди. Жаҳондаги цивилизациялашган мамлакатларнинг ҳар бир оиласида компакт тарзда психологик хизмат кўрсатиш йўлга қўйилган. Ўзбекистонда психологик хизматни йўлга қўйиш мақсадида ҳозирги даврда аксарият университетларда психолог мутахассислар тайёрланмоқда. Психолог мутахассисларнинг фаолият доираси шунчалик кенгки, унинг таркиблари оддий шахслараро муносабатдан бошланиб давлат аҳамиятига боғлиқ муаммолар ҳал қилинишида бевосита иштирок этади. Маҳаллаларда психологик хизмат кўрсатиш тизимининг яратилиши бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади. Инсондаги ижтимоий фаоллик, меҳнатга ижодий ёндашиш, ҳур ва теран фикрлилик, иймон ва эртанги кунга ишонч каби хислатларнинг шакллантирилиши ва бу хислатларни шакллантиришда аввало, ижтимоий институтларда, яъни маҳалларда, оилада психологик хизматни йўлга қўйиш ва бу борадаги малакаларни оширишнинг психологик омилларини ўрганиб, шу йул билан ёшларни соғлом дунёқарашга эга бўлишга йўналтириш иши ҳам мустақиллигимизни мустаҳкамлашнинг муҳим мезонларидан бири ҳисобланади.

Психологик хизмат кўрсатиш қайси шаклда олиб борилмасин, у жамият тараққиётида инсон омилидан унумли фойдаланиш йўллари кўрсатишга қаратилган бўлади. Инсонга индивидуал муносабатда бўлиш, демак унинг ҳиссиёти, кечинмалари, установакиси, атрофдагилар билан ўзаро муносабатлари соҳаларига чуқур кира билишни талаб қилади. Бунинг учун эса психологик сезгирлик ва интуициянинг узи етарли эмас, шунинг учун психолог томонидан махсус психодиагностик методларини қўллаш ва унинг натижаларини махсус таҳлил қилиш талаб қилинади. Қолаверса, кейинги

вақтларда фан ва техниканинг ривожланиши, ишлаб чиқариш технологияларнинг жадал суръатларда ўсиб бориши маҳаллаларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Маҳаллаларда яшаётган одамлардаги туйғуларни барқарорлаштириш, келажакка умид, интилиш, ишонч хисларини шакллантириш, она заминга меҳмонга эмас, балки мезбон, ҳукмрон сифатида ўзига-ўзи тасалли бериш имкониятига эга бўлиш учун психологик хизматни йўлга қўйишга бўлган ижтимоий эҳтиёж янада кучаймоқда. Шу сабабли биз маҳаллаларда руҳшунослик тизимига дахлдор бўлган айрим мулоҳазаларимизни билдирмоқчимиз. Жумладан:

- Маҳаллаларда осойишта, хотиржам, самимий психологик муҳитни вужудга келтириш бўйича ишлар олиб бориш;
- Маҳалла фуқаролари ўртасида шахслараро муносабатнинг энг одил, энг адолатли, энг омилкор усулларини оқилона қўллашни амалга ошириш;
- Маҳаллаларда ўзаро муносабатлардаги эмоционал зўриқишни бартараф этишнинг психологик чора-тадбирларини йўлга қўйиш;
- Жонли давра суҳбатлари ўтказиш, ахборот тақчиллигининг олдини олиш учун ҳамкорликни вужудга келтириш, учрашувлар, кечалар ўтказиш;
- Оилаларда миллий кадриятларнинг шаклланганлик ҳолати, “оммавий маданият” таъсирига тушганлик ва мойиллик;
- Мувоффақиятсизликка учраган инсонларга психологик ёрдам кўрсатиш, уларни руҳий кризис ҳолатидан олиб чиқиш;
- Турмуш қийинчиликлари ва оилаларда учраб турадиган низоларни сабабчи факторларини диагностика қилиш ва коррекцион тадбирлар;
- Ичкилик, гиёҳвандликка мойил шахсларни тобелик ва мойиллик факторларини аниқлаш ва олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш;

- Диний экстремизм ва бошқа оқимларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг олдини олишда маҳаллада психопрофилактик ишлар олиб бориш.

Шулар билан бирга маҳалладаги ёшларнинг алкоголизм, гиёхвандлик, жиноятчиликка муносабатини аниқлаш мақсадида психодиагностик методикалар мажмуасини тайёрлаш ҳамда бу методикалар натижаларини ёшларни тарбиялаш воситаси сифатида оммалаштиришдан иборат. Республикамиз шароитида бу муаммоларнинг ижтимоий-психологик, этнопсихологик хусусиятларни етарли даражада ўрганилмаганлиги бу масалаларнинг долзарблигини курсатади.

Хулоса қилиб айтганда, маҳаллаларда психологик хизматни ташкил этиш тўғрисида илмий-услубий қўлланмалар яратиш, ушбу йуналиш бўйича психологлар фаоллигини ошириш ва оммавий ахборот воситалари орқали мунтазам тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш муҳимдир. Бу масалага оммавий тарзда эътибор қаратилсагина оиламиз мустаҳкам, маҳаллаларимиз тинч, фарзандларимиз соғлом ва баркамол бўлиб вояга етади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими муассасаларида психологик хизмат тўғрисида”ги Низом- 2010 йил 5.07.
2. Ш.Р.Баротов. “Таълимда психологик хизмат асослари”. Тошкент-1999 й.
3. А.П.Хохлова “Талабалар учун психологиядан топшириқлар” бошқ.94.
4. Олвин Тоффлер “Футурошок”-1970, О.Шарафиддинов таржимаси “Келажак билан тўқнашув” 1998 йил. Жаҳон адабиёти журнали.
5. В.Гримак. “Резерви человеческой психики” Москва – 1986 й.
6. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.

7. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.

8. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.

9. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.

10.Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.

11.Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 197-202.

12.Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 203-207.

13.Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – T. 5. – №. 3. – C. 131-135.

14.Sobirovich T. B. Philosophical Dialectics of National and Universal Cultural Development //Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR). – 2021.

15.Turdiyev B. S. The role of national harmony in the strategy of spiritual renewal //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 6. – C. 229-233.

16.Sobirovich T. B. Strategy of Renewal of National Spirituality of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 8. – С. 122-126.

17.Jumaev U. S. Socio-psychological features of international and intercultural relations of humanity //Journal of Pedagogical Excellence. – 2019. – №. 4. – С. 112-117.

18.Жумаев У. С. Глобалізація і культура народів //Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Психологія. – 2012. – №. 43 (1). – С. 90-97.

19.Jumayev U. TOŹSAMOŚĆ NARODOWA JAKO PROBLEM PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 4. – №. 4.

20.Jumayev U. ШЕСТЬ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР: КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ХОФСТЕДЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 22. – №. 22.

21.Jumayev U. Uncertain Stereotypes and the Intellectual Brain: Knowledge and Culture in the Perception of A “One-Sided” Person //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

22.Jumayev U. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ОММАВИЙ МАДАНИЯТНИНГ ЖАМИЯТ ҲАЁТИГА ТАЪСИРИНИ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

23.Жумаев У. С. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ //Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 47.

24.Jumayev U. The Study Of The Psychological Properties Of Computer Technologies And The Impact Of The Internet In The Development Of Adolescent

Consciousness And Thinking //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz).
– 2021. – Т. 3. – №. 3.

25.Jumayev U. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

26.Sattorovich J. U. Intercultural difference parameters: Hofstede and Trompenaars theories //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 115-124.

27.Sattorovich J. U. Psychological study of the impact of computer technology and the Internet on the development of adolescent consciousness and thinking //Eurasian Medical Research Periodical. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 31-41.

28.Sattorovich J. U. Intercultural Communication: Concept, Essence and Theories of Intercultural Communication //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 11. – С. 1-4.

29.Sattorovich J. U. An International Multidisciplinary Research Journal //ACADEMICIA. – С. 151.